

ЎЗБЕК КИНОКОМЕДИЯСИ 80 ЁШДА: ШАРҚОНА ХАРАКТЕР, МИЛЛИЙ ҚАҲРАМОН ТИМСОЛИНИНГ ЭКРАНЛАРДАГИ ТАЛҚИНИ

Муҳайё Мухторова

ЎзРФА Санъатшунослик институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412502>

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек кино санъатида комедия жанрининг вужудга келиши бевосита рус режиссёри Я.Протазанов номи билан боғлиқ бўлиб, унинг комедияда миллий ўзига хосликни шакллантирган, халқона колоритни кўша олганлиги хусусида сўз боради. Режиссёрнинг “Насриддин Бухорода” фильмидаги ўзига хос характерлар таҳлил этилиб, фильмнинг бадиий ҳамда ғоявий хусусиятлари, ижодий компонентларнинг ютуқлари ҳамда бугунги кинематографиямизда тутган ўрни борасида муҳим фикрлар билдирилган.

Калит сўзлар: кинематография, комедия, жанр, режиссёр, актёр, сценарист, характер, фильм, фольклор анъана, миллий колорит, халқона қаҳрамон.

1943 йил айна Иккинчи жаҳон уруши авжига чиққан бир паллада Ўзбекистонга эвакуация қилинган санъаткорлардан бўлган машҳур рус режиссёри Яков Протазанов томонидан “Насриддин Бухорода” фильми суратга олинди. Бу ҳодиса қатор мулоҳазаларни уйғотиши табиий. Нега урушнинг айна палласида комедиявий фильм суратга олинди ва нега айнан Хўжа Насриддин ҳақида? Бутун дунёни, хусусан Совет мамлакатини сафарбар этган уруш воқелиги қаерда қолди? Айна мана шу хусусиятлар ўзбек киносида комедия жанрининг туғилишидаги мураккабликлар ҳамда ўзига хос ютуқлар эди. Авваламбор, дастлабки қўйилган саволларга тўхталинса, маълумки, урушда инсонлар жисмонан кураш олиб борсалар-да, уларнинг курашувчанлик, ғалабага бўлган интилишлари руҳий ҳолатлари билан бевосита боғлиқ. Бундан ташқари уруш фақатгина жанг майдонларида эмас, фронторти сафарбарлиги билан ҳам мураккабки, кишиларни руҳлантирмаслик, ғалабага бўлган иштиёқни уйғотмаслик урушдаги умумий сафарбарликка салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бунинг яхши англаган ижодкорлар, киноташкилотчилари халқни руҳлантириш, кўнглини кўтариш мақсадида комедия жанридаги фильмга қўл уришди. Бу ҳақда Яков Протазанов “Агар биз ҳар доим уруш ҳақида ўйлайдиган бўлсак, бундан бизга ҳеч қандай фойда йўқ. Инсон кулишни унутиб қўймаслиги керак”, – деган эди. Бу борада энг яхши материал эса, албатта, “Кўплаб мусулмон халқларидаги эртактлар, латифалар, шеърлар ва ҳикояларнинг бош қаҳрамони мулла Насриддин меҳнаткаш халқнинг руҳиятини кўтариш, ўзининг топқирлиги билан уларга умид бериш”¹да қўл келиб, ўзбек халқига ҳам таниш бўлган, халқни азалдан қадрдон қаҳрамонига айланган Хўжа Насриддин образи айна муддао эди. Бу ўзбек киносидаги илк комедия учун жуда қулай танловдир. Зеро, бу қаҳрамонни томошабинга ортиқча таништириш, характер хусусиятларига янгидан ишлов бериш шарт эмас. Бундан ташқари, Хўжа Насриддиннинг азалий вазифаси мазлумларни зўровонлар зулмидан озод қилиш, бечораларга ёрдам бериш бўлиб келган. Бу эса, ўша давр Совет мафқурасига ҳам жуда қўл келди. Асосан эзилган йўқсил халқ манфаати бирламчи каби шиорларини халқ

¹ Юрнев Р. Советская кинокомедия. Издательство “Наука”. Москва, 1964. 370 б.

онгига янада сингдириш ва ишонтиришда бундан қулай бадий восита бўлиши мумкин эмас!

Насриддин Бухорода” фильми ўзбек комедиясининг тараққиётига замин яратган, тарихий аҳамиятга эга бўлган киноасарлардан ҳисобланади. Режиссёр Яков Протазановнинг кинорежиссёрлик тажрибалари ўлароқ, қийинчиликлар, ноҳақликлар ва уруш фожиасидан эзилган халққа умид берувчи шарқона характер, ўзбекона, оддий халқ кўнглидан жой олган, руҳан чарчаган халқнинг кайфиятини кўтарувчи миллий қаҳрамон тимсоли экранга олиб чиқилиши унга топширилди. Леонид Соловьёвнинг “Хўжа Насриддин ҳақида хикоя” деб номланган китоби фильм учун адабий асос бўлди. В.Виткович ва Л.Соловьёв сценарийси асосидаги ушбу фильмда ўзбек халқ қаҳрамони образини ким ижро этиши режиссёр олдида турган муҳим масалалардан эди. Фильмда бош қаҳрамон учун тўғри танлов қилиш жуда муҳим бўлиб, режиссёр бу борада узоқ ўйланди. Михаил Жаров ва Лев Свердлин бу ролга асосий номзодлардан эди. Жаровнинг малларанг қош-кўзлари, кўринишидаги русларга хос чизгилар рол учун бироз муносиб тушмади. Свердлиннинг қуюқ қошлари, кўнғир рангли кўзлари ва думалоқ юзи ўзбекка яқинлиги, шунингдек, бир муддат Тошкентда яшаганлиги, ўзбекларнинг характер ва урф-одатлари билан танишлиги режиссёрнинг шу танловда тўхталишига сабаб бўлди. Свердлиннинг ҳақиқий ўзбекка “айланиши” осон бўлмади, албатта. Миллий колоритни экранга олиб чиқиш қанчалар мураккаб эканлигини англаган Яков Протазанов ижодий жамоани шакллантириш жараёнида Тошкент киностудиясидан илк ўзбек режиссёри Наби Ғаниев, бастакор Мухтор Ашрафий, рассом Варшам Еремян каби ўз касбининг моҳир усталарини ҳам таклиф этади. Маҳаллий санъаткорларнинг маслаҳатлари ҳамда яқдил ижодий ишлари ўз самарасини берди...

Фильм Бухоро амирлигининг дарвозалари очилиши билан бошланади. Одамлар оқими орасида “Том бошида тоғора, тоғорада зоғора, зоғорани ёполмай, қайнона-келин овора” деб айтилувчи қўшиқ билан Насриддин дарвозадан кириб келади. Фильмда унинг Насриддин эканлигини билиб олиш учун шу қўшиқнинг ўзи кифоя қилади. Актёрнинг нигоҳларидаги қувлик ва сўзга чечанлик билан параллел бажарилувчи ҳаракатлар Насриддин образини экран қаршисидаги томошабинга яқинлаштиради. Зеро, томошабин кишиларга беминнат ёрдам берувчи шундай қаҳрамонга ҳамиша хайрихоҳ бўлиб келган.

Насриддин сувга чўкаётган одамни қутқаришга уринаётган оломоннинг шовқинини эшитиб, ўша томонга боради ва “Бой одамга чўз-чўз дейсизлар, қаерда кўргансиз бойларнинг чўзганини?! Уларга “ма, ол” дейиш керак. Мана-мана, олинг, бу сизга. Олинг-олинг...”, деб чўкаётган одамга танга узатади ва безавол ҳийла билан уни қутқаради. Шу кадрда Насриддиндаги чаққонлик ва топқирлик, қулгуга бой мутойибани уйғотибгина қолмай, ўша даврдаги синфий тушунчалар, бой ва камбағал ўртасидаги адолатсизликка қурилган муносабатлар ҳам очиб берилган.

Фильм комедия жанрида суратга олинган бўлса-да, унда лирик, фольклор, романтик баён услубларининг қоришиқ уйғунлиги ҳам кузатилади. Актёр Лев Свердлин Насриддин ролини ижро этар экан, ўзбекона характер, хатти-ҳаракат, воқеаларга нисбатан мимик муносабат каби кўплаб сифатларни ўзлаштирганлигини кузатиш мумкин. Насриддин характерига хос уддабуронлик ва Лев Свердлиннинг мимик маҳорати умумлашмаси образни янада тўлдириб кетади. Гарчи актёр рус миллатига

мансуб бўлса-да, ҳар бир ҳаракати, сўзлаш оҳангидан то кўз қарашларига қадар халқ нажот истаган Насриддин қиёфасига киради. Дарвозадан киришда “муҳим иш учун бож” тўлаётган Насриддиннинг пулни эшагининг бошидан ўгириб бериши ҳам, томошабиннинг эътиборини тортувчи топилмалардандир.

Лев Свердлин Насриддин ролини ижро этар экан, ўша давр оддий халқ ҳаёти, руҳияти ва характери, хатти-ҳаракатлари, ҳаттоки, кайфиятини ҳам ўзига сингдиришга интилади. Бу Гулжонни кўрганда уни ҳуснига тўйиш учун булбулга қиёслаб сўз ўйини қилиши, амирнинг келиши, темирчи Юсуфнинг жазоланиши каби кадрларда кўринади. Лев Свердлин Насриддин ролини ижро этар экан, чилдирма чалиб, қўшиқ айтиб, рақсга тушиб, ўз қаҳрамони билан сингиб кетади. Буюмларни сотувга қўйган, савдолашиш эпизодида ҳам образ ўзбекона характер билан бойитилган.

Гулжон билан ёлғиз қолган эпизодларда Насриддин бир қарашда романтик, ўйчан ва чорасиз қиёфани акс эттирса, яна бир зумда чаққон, маҳбубасининг висолидан умидвор шўх ва шаддод ошиққа айланади.

Гулжон ролида актриса М.Мирзакаримова ўзбекона ибтоҳаёни, соддалик ва хуркакликни, ўша даврда қарз эвазига олиб кетилаётган қизлардаги руҳан исёнкорликни экранда намоийш қила олган. Шунингдек, ўз хиссиётлари учун курашиш, муҳаббатсиз ҳаётнинг мазмуни йўқлигини ва ўлимга ҳам тайёр эканлигини маҳорат билан ижро этади. Зеро, ўша давр аёллари учун бундай ҳаракатлар жасорат эди.

Режиссёр бир қарашда комедия суратга олган бўлса-да, аслида Гулжон тақдири билан ўз давридаги кўплаб муаммоларни юзага олиб чиқади. Аёлларнинг топталаётган ғурури, арзимаган пул эвазига сотилаётганлиги, тақдирга тан бермаса, бевақт кўз юмаётган хотин-қизлар қисмати фильмда сатирик кулги билан қоришиб кетган.

Амир роли ҳам фильмда етакчи қаҳрамонлардан бири бўлиб, Константин Михаилов бу ролни маромига етказиб ижро этган. Актёрдаги ташқи кўриниш, нигоҳлар ва ҳаракатлардан билиш мумкинки, у халқ учун куюнчак амир эмас. Константин Михаиловнинг “амир”и экранда шунчаки тахт эгаси бўлиб қолади, холос. Айбдорларга ҳукм ўқиш кадрларида кўриш мумкинки, амир, ҳатто, халқ тақдири билан боғлиқ қарорларни ҳам аъёнларига топшириб қўяди. Ўзи бир қараса мудраб, бир қараса тебраниб ўтиради. Ваҳоланки, халқ тақдири яна ўша виждонсиз, билимсиз, укувсиз аъёнлар қўлида ўйинчоқ бўлади.

Фильмда яна Василий Зайчиков (Ниёз – Гулжоннинг отаси), Степан Каюков (Бахтиёр – вазир), Обид Толипов (Юсуф темирчи), Матбей Ляров (Арслонбей – амир соқчилари бошлиғи), Николай Волков (Ҳусайн Ҳуснилло), Асад Исматов (Али чойхоначи), Лутфихоним Саримсоқова (хизматчи аёл), Миршоҳид Мироқилов, Раҳим Пирмуҳаммедов ва Иван Бобров (амир соқчилари) каби актёрлар иштирок этган бўлиб, уларнинг ижролари воқеаларнинг тарихий ҳақиқат каби кўринишида муҳим ўрин тутаяди.

Фильм воқеалари томошабини бир қарашда кулгига ундаса, яна бир қарашда чуқур мушоҳадага тортади. Амирнинг халқ олдида чиқиш эпизоди: амир ва аъёнларининг шоҳона, дабдабали, ҳашамдор ва зебу зийнатлар билан безатилган кийимларда кириб келишлари-ю, оддий халқнинг юпун, йиртиқ-ямоқ кийимларда икки букилиб таъзим

билан уларни кутиб олишида ҳам ўша давр жамиятидаги кучли табақаланиш акс эттирилган.

Шунингдек, Хусайн Хуснилло билан боғлиқ кадрларда ҳам боғдодлик мунажжимнинг бир оғиз гапи билан одамларнинг кўр-кўрона қатл этилиши ёки қатлдан олиб қолиниши, аслида ноинсоф амалдорларнинг амир атрофида жамланиб олиб, оддий қора халқ ҳаётини сариқ чақага ҳам олмасликлари очиб берилган. Буни Насриддин мунажжим қиёфасида саройга келиб, амирга аёнларининг билимсизлигини айтганда амирнинг ўзи ҳам тасдиқлаши кўрсатиб берса, амирнинг олтин камарини аёнларидан бири ўғирлаб олганлиги унинг атрофида юлғич, ёлғончи ва виждонсизлар йиғилганлигини исботлайди.

Режиссёр шу каби кўплаб муаммоларни томошабинга кулги билан тақдим этади. “Қизим сенга айтаман, келиним сен эшит” қабилада айтилувчи кўплаб фикрлар оддий халқ ҳаётининг кундан-кунга оғирлашиб бораётганлигини ифодалаш учун хизмат қилган. “Халқона материалга ички сезги ва катта эътибор билан муносабатда бўлиш натижасида Я.Протазанов оддий инсонлар, савдогарлар, айёр ва ёвуз сарой аёнлари, масҳарабозлар, судхўрлар каби аниқ қиёфаларга эга образлар тўпламидан иборат ёрқин ҳамда сержило фильм суратга олишга муваффақ бўлди”². Фильмдаги қўшиқлар комедияга мусиқий характер бериб, томошабин кайфиятини бир маромда ушлаб туришга эришган. Мухтор Ашрафийнинг фильмда халқ фольклоридан унумли фойдаланганлиги фильмни оммабоп ва халқчил бўлишига хизмат қилган.

Фильмнинг постановкачи рассоми Варшам Еремяннинг сайи ҳаракати сабаб, томошабин ўзини ўша даврга тушиб қолгандек ҳис этади. 1943 йил учун сарой деворлари, қаср, ижтимоий муҳитнинг мукамал берилганлиги расомдан улкан маҳорат талаб қилган. “У ҳар сафар турли архитектура ечимида янги-янги кинообразлар яратиб, интерьерларда ўзининг бетакрор ифодасини топарди. Бунга В.Еремян постановкачи-рассомлик қилган рус режиссёри Я.Протазановнинг “Насриддин Бухорода” комедиясидаги чойхона мисол бўлиши мумкин. ...Я.Протазанов қўйган ушбу фильмда ролларни асосан рус актёрлари ўйнаган бўлсалар-да, асар миллий руҳ билан йўғрилган. Бунда рассом меҳнатининг самараси жуда катта”³.

Фильм сўнггида Насриддиннинг қатлдан моҳирона қутилиб қолиши унинг Сибир, Туркия, Эрон шоҳлари ўлдирганлиги ҳақидаги фикрларга изоҳ бериш баробарида, оддий халққа Насриддин ўлмаслиги, у ҳали кўп яшаши ва одамларга ёрдам беришда давом этишига бўлган умидни уйғотади.

“Насриддин Бухорода комедиясининг камчиликлари борлиги тайин. Аммо ютуқлари анча юқори. Фильм Ватан уруши фронтларида ҳам, унинг ортида ҳам катта муваффақиятларга эришди. Шунингдек, ўзбек миллий кинематографияси ривожига ҳам муҳим рол ўйнади”⁴. Зеро, картинада бадий фильм унсурлари тўлиқ мужассамлашган. Кадрдан кадрга ўтиш, воқеаларнинг бир-бирига узвий боғланганлиги томошабини асло зериктирмайди. Фильм урушнинг мураккаб

² Абулкасымова Х.Тешабаев Д. Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Т.: Издательство литературы и искусства имени Г.Гуляма. 1985. 286 б.

³ Абулқосимова Х. Кино санъати асослари //“Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент-2009. 34-бет. (98 бет.)

⁴ Юрнев Р. Советская кинокомедия. Издательство “Наука”. Москва, 1964. 372 б.

йилларида суратга олинган бўлса-да, бугунги кунга қадар ўз томошабинларига эга эканлиги билан аҳамиятлидир. Фильм юмор воситасида баъзи муаммоларни очиш баробарида, келажак авлод комедик фильмларига андоза бўлгани билан қимматлидир. Бу йил ўзбек кинокомедиясининг классик намунасига айланган “Насриддин Бухорода” фильми суратга олинганлигига 80 йил тўлди.

References:

1. Абулкасымова Х.Тешабаев Д. Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Т.: Издательство литературы и искусства имени Г.Гуляма. 1985. 286 б.
2. Каримова Н.Ф. Ўзбекистон бадий кинематографиянинг шаклланиши ва тараққиёти//Санъатшунослик фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати. Т-2019 й. 108 б.
3. Юренев Р. Советская кинокомедия. Издательство “Наука”. Москва, 1964. 372 б.

